

TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH VA UNGA G'AMXO'RLIK QILISH DAVLAT SIYOSATINING USTIVOR YO'NALISHI

Yuldasheva Mahfuzahon Qobiljonovna

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10118750>

“Dunyoda ilmdan boshqa najot yo‘q va bo‘lmagay” degan so‘zlarning naqadar haqli ekanligiga bugun shak shubhamiz yo‘q. Davlatning ertangi kuni — yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog‘liq. Shuning uchun ham ta‘lim tizimini rivojlantirish masalasiga barcha davlatlarda eng muhim vazifa sifatida qaraladi. Ayniqsa, maktabgacha va maktab ta‘limi to‘liq davlat nazoratida, uning kafolatlari ostida bo‘lishi shart. Yangi Konstitutsiyada ushbu jihatlar avvalgisidan farqli o‘laroq, aniq va batafsil belgilab qo‘yildi.

Ilk marotaba bog‘cha yoshidagi bolalarning ta‘lim va tarbiyasi sohasidagi davlat kafolatining konstitutsiyaviy darajada belgilanishi tarixiy voqeadir. Bola uchun oiladan keyingi birinchi jamoa bu bog‘chadir. Maktabgacha ta‘lim sifatli bo‘lishi insonning butun hayotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Maktabda, hatto undan keyingi oliy ta‘lim muassasalarida ham qiynalmaydi. Bu borada olib borilayotgan ishlar ko‘lami ancha keng bo‘lib natijasini hammamiz ko‘rib turibmiz. Bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olish darajasi 27,7 foizdan 72 foizga, MTtlar soni 5211 tadan 29 mingdan ziyodga yetkazildi. 2022 yilda “Finance Inquirer” nashri bolalarni maktabgacha ta‘lim muassasalariga jalb qilish bo‘yicha eng yaxshi dinamikaga ega bo‘lgan dunyodagi eng peshqadam 10 ta davlatni e‘lon qildi. Unda O‘zbekiston jahon reytingida birinchi o‘rinni egalladi. 2030 yilga qadar maktabgacha ta‘lim bilan qamrov darajasini 80,8 foizga yetkazish maqsad qilingan. Masalan, “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga ko‘ra, 2023 yil 1 apreldan boshlab maktabgacha ta‘lim qamrovini kengaytirish maqsadida:

Yangi maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini ko‘p kvartirali uylarning noturar qavatlarida yoki yakka tartibda qurilgan uy-joylarni sotib olish va keyinchalik ularni ta‘mirlash hamda jihozlash orqali tashkil etishga ruxsat etilmoqda;

davlat-xususiy sheriklik loyihasi doirasida ijaraga berilgan yer uchastkasida nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkiloti binosini qurgan xususiy sherik tomonidan ushbu binoning mazkur loyiha uchun bank kreditlari bo‘yicha garovga qo‘yilishiga oid cheklovlar bekor qilindi.

Shu bilan birga, Konstitutsiya darajasida bolaning bepul umumiy o‘rta ta‘lim olish huquqi kafolatlanmoqda.

Davlat dasturiga ko'ra:

- a) 2023 yil 1 sentyabrdan boshlab har bir tuman (shahar)ning bittadan maktabida o'quvchilarni ikkita xorijiy til va bitta kasb-hunarga o'rgatish amaliyoti bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi;
- b) 2023/2024 o'quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich maktablarda o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalar, tanqidiy va kreativ fikrlash, jamoa bo'lib ishlash, tadqiqotchilik kabi ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim dasturlari amaliyotga kiritiladi.

Bunda maktablarning 1–4-sinflarida o'quvchilarni ilg'or xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan darsliklar bo'yicha o'qitish;

5–9-sinflarda o'quvchilarga umumta'lim fanlaridan tayanch bilimlar berish hamda 10–11-sinf o'quvchilarining qiziqish va qobiliyatiga mos bo'lgan ixtisoslashgan dasturlar asosida bilim berish amaliyoti joriy qilindi.

Shuningdek, Konstitutsiyaga mazkur qo'shimchalar orqali, davlat tomonidan nafaqat davlat ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish uchun, shu bilan birga nodavlat yoki xususiy ta'lim tashkilotlari yoxud davlat xususiy sheriklik asosidagi ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratishi, ya'ni muhim qonunchilik hujjatlarini qabul qilish, subsidiyalar yoki imtiyozli kreditlar berishi kabi yo'llar bilan yordam ko'rsatishi belgilab qo'yildi.

Yangi Konstitutsiyada ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanishi haqida ijtimoiy norma kiritildi.

Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etiladi. Unga ko'ra, sog'lig'ida nuqsoni bo'lgan bolalarni faqatgina ixtisoslashgan maktablarda emas, hamma qatori umumiy maktablarda ham o'qishini yo'lga qo'yilishi inson qadri tamoyilining amaliy ifodasidir. Bu shunday nuqsonlarga ega bolalarimizning yakkalanib qolmasligi, jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida shakllanishi va kamol topishi uchun juda muhimdir.

Bugungi kunda aqli zaif, kar va zaif eshituvchi, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi, tayanch a'zolarida nuqsoni bo'lgan 21 231 nafar bolalar uchun respublikamizda 90 ta ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, yengil darajadagi nogironligi bo'lgan 18 000 nafarga yaqin o'quvchilar maktablarda sog'lom bolalar bilan birgalikda o'qishmoqda. Qonunchiligimizga kiritilgan mazkur o'zgarishlar davlat tomonidan bolalarning maktabgacha ta'limda qamrovini oshirish, umumiy o'rta ta'limni teng huquqli asosda ta'minlanishi aholi savodxonligini oshishiga ijobiy ta'sir etadi. Ta'lim sifatini oshirish —

birlamchi vazifa. Bu borada ko'plab muammolar bor. Ayrim muammolarni bartaraf etish uchun esa muhim jihatlarni Konstitutsiya orqali mustahkamlab qo'yildi. Oddiy fuqaro ish qidirganda deyarli 90% takliflarda oliy ta'limga ega bo'lishi kerakligi haqidagi shart bilan to'qnash keladi. Ya'ni oliy ta'lim diplomiga ega bo'lgan fuqaro ko'p haq to'lanadigan ishga kirishi, karjera qilishi va davlat hamda jamiyatga ko'proq foyda keltirishi mumkin.

Yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish joiz: oliy ta'limga ega bo'lgan inson bilan oliy ta'lim olmagan insonning dunyoqarashi o'rtasida ham katta farq bo'ladi. Shuning uchun ham yoshlarni ko'proq oliy ta'lim bilan qamrab olish umumiy savodxonlik darajasining ko'tarilishiga ham hissa qo'shadi.

Aholining keng qatlamlarini oliy ta'lim bilan qamrab olish masalasi Prezidentimiz tomonidan BMT minbarida ham ko'tarilgan va 2030 yilgacha O'zbekistonda 50% yosh aholi oliy ma'lumotga ega bo'lishi rejalashtirilgan. Shu sababli oliy ta'limni olish huquqi Konstitutsiya darajasigacha oshirildi. So'nggi yillarda O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni 2,5 barobarga ortib, 200 taga yetdi, oliy ta'lim bilan qamrov darajasi 9 foizdan 38 foizga oshdi. Oliy ta'lim olish uchun imtiyozli kreditlash tizimi, ayollarga foizsiz kredit ajratish amaliyoti joriy qilindi.

Hamma ham kontraktida katta pul to'lab o'qiy olmasligi mumkin. Shu sababli Konstitutsiyada tanlov asosida davlat byudjeti hisobidan o'qish imkoniyati qat'iy mustahkamlandi. 2017 yilga qadar oliy ta'lim muassasalarida grant o'rinlari soni faqat qisqarib keldi. 2017 yildan boshlab esa oliy ta'limga ajratilgan davlat grantlari soni 2 baravar ko'payib, 40 mingtaga yetdi. Shundan, magistratura uchun – 5 baravar ko'paydi. Shu asnoda, ehtiyojmand oilalar farzandi bo'lgan xotin-qizlar uchun davlat grantlari soni 2 baravarga oshirildi. Shuningdek, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni tayyorlashga davlat granti ajratish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

Yangi Konstitutsiyada yoshlarning oliygohlarga tanlov asosida davlat granti hisobidan o'qish huquqi qat'iy belgilanmoqda.

Bundan tashqari, oliy ta'lim tashkilotlariga akademik erkinlik, o'zini o'zi boshqarish, tadqiqotlar o'tkazish va o'qitish erkinligi huquqi taqdim etilmoqda. Nodavlat oliy ta'lim muassasalari ochilmoqda, xorijiy universitetlar filiallari soni ortmoqda, olis hududlarda ham universitet filiallari tashkil etilmoqda, davlat oliy o'quv yurtlariga tashkiliy va moliyaviy mustaqillik berilmoqda. Bugungi kunga qadar O'zbekistondagi 170 dan ortiq davlat universitetlaridan atigi 41 tasiga akademik va moliyaviy mustaqillik berilgan.

Akademik erkinlik – oliy o‘quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida ta’lim berish va ilmiy-tadqiqot o‘tkazish erkinligidir. Ushbu erkinlik o‘quv jarayonini mustaqil shakllantirish, professor-o‘qituvchilarni dars o‘tish erkinligida, ilmiy-tadqiqot mavzularini mustaqil tanlash va tadqiq etish, uning natijalarini nashr etish va tarqatish, professor-o‘qituvchilar va ilmiy xodimlar akademik erkinligini cheklanmasligida va boshqalarda namoyon bo‘ladi.

Demak, oliy ta’lim tashkilotlari o‘z faoliyatining asosiy yo‘nalishlarini amalga oshirish erkinligi, ta’lim yo‘nalishining o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib ta’lim tartibini belgilash bo‘yicha qarorlar qabul qilishda mustaqil bo‘lish huquqlari konstitutsiyaviy norma darajasida mustahkamlanmoqda. Bu davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari oliy ta’lim muassasalarida o‘qishni olib borish uchun shartlar va ko‘rsatmalar bera olmasligini kafolatlaydi

Konstitutsiyada davlat ta’lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan bepul oliy ma’lumot olish huquqining nazarda tutilishi O‘zbekistonda yoshlar siyosati ustuvor ekanligi belgisidir. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad iqtidorli yoshlar uchun davlat granti asosida bakalavriat va magistratura bosqichida ta’lim olish orqali hayotda o‘zlarini to‘laqonli namoyon etish imkoniyatini kengaytirishdir. Mazkur konstitutsiyaviy qoidaning belgilanishi bu boradagi ijobiy yo‘nalish doimo saqlab qolinishini, davlat oliy ta’lim muassasalarida grant o‘rinlari yo‘qolmasligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Oliy ta’lim tizimi bilan bog‘liq masalalarning Konstitutsiya darajasida belgilanayotgani ta’lim islohotlarining o‘zgarmas va ortga qaytmas ko‘rinish olishini ta’minlaydi. Ayniqsa, ta’lim muassasalariga akademik erkinlik berish masalasi — dunyo tajribasi. Ushbu huquqning kafolatlanishi oliy ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shuni faxr bilan e’tirof etish joizki, oliy ta’limga alohida e’tibor qaratish davlat majburiyatiga aylanmoqda. Har bir fuqaro oliy ta’lim olish orqali farovon hayot kechirishiga mustahkam asos yaratadi. Bundan tashqari oliy ta’limni isloh qilinishi bir xil shablona tushib qolgan, eskicha qarashlar bilan ishlayotgan institut va universitetlarni zamonaviy tendentsiyalar orqali rivojlanishiga ham sababchi bo‘ladi. Shuningdek, oliy o‘quv yurti va ilmiy-tadqiqot tashkilotlarining ta’lim va ilmiy-tadqiqot faoliyatining rivojlanishiga, professor-o‘qituvchilar va talabalarning o‘quv jarayonidagi mustaqilligini ta’minlashga, ushbu sohaga tashqi aralashuvni cheklashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Konstitutsiya va ijtimoiy davlatchilik. X.T.Odilqoriyev. T:2022 yil.

2. Mirziyoyev Sh.M. Konstituttsiya –erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanala taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir.-T.,2018 yil.
3. Yangilanayotgan konstituttsiya 100 savolga 100 javob.74 –B, T.:2023 yil
4. Ozbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/>. O‘zbekiston respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi.01/05/2023 yil.
5. G‘. Mirzo. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya va matbuot erkinligi kafolatlari. <http://insonhuquqlari.uz/>
6. Salimov O . Yangi O‘zbekiston davlati. – T.: “Ma’naviyat”, 2023.

